

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN KISA FİMLERİN KÜLTÜREL UNSURLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ**Araştırma Makalesi*

Halil İbrahim EFE** / Salim PİLAV***

Geliş Tarihi: 11.12.2025 | **Kabul Tarihi:** 27.04.2026 | **Yayın Tarihi:** 29.06.2026

Özet: Bu çalışma, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanmış kısa filmlerde yer alan kültürel unsurların araştırmacı tarafından geliştirilen “Kültürel Unsurlar Kontrol Listesi”ne göre dağılımını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın dokümanını Yunus Emre Enstitüsü Görsel Eğitim Seti’nde temel seviye (A1–A2) için hazırlanmış 32 kısa film oluşturmaktadır. Kısa filmlerdeki kültürel unsurların belirlenmesinde, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’nde belirtilen sosyokültürel yeterlik alanları, UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras tanımları ve ilgili literatür esas alınarak geliştirilen “Kültürel Unsurlar Kontrol Listesi” kullanılmış, altı ana kategori ve bunlara bağlı alt kategoriler üzerinden kodlama yapılmıştır. Veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmış, içerik analiziyle çözümlenmiştir. İncelenen 32 filmde toplam 2097 kültürel unsur tespit edilmiştir. Bu unsurların %19,79’u “Yaşam Tarzı”, %23,89’u “Kişiler ve Kişiler Arası İlişkiler”, %9,82’si “Tarihî ve Kültürel Yapı”, %10,73’ü “Gelenekler, Örf ve Âdetler”, %24,75’i “Kalıplaşmış Dil Birimleri” ve %11,02’si “Davranış ve Sesletim Biçimleri” kategorileriyle ilişkilidir. En yüksek frekansın “Kalıplaşmış Dil Birimleri” kategorisinde ve özellikle “kalıp sözler” alt kategorisinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, temel seviyede Türkçe öğretimi için hazırlanan bu kısa filmlerin kültürel unsurlar bakımından genel olarak zengin ve çeşitlendirilmiş bir materyal sunduğunu; ancak tarihî-kültürel yapı ve gelenekler gibi bazı alanların görece daha sınırlı temsil edildiğini göstermektedir. Çalışmanın sonunda, görsel-işitsel materyal tasarımcıları ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenler için kısa filmlerin kültürel içerik bakımından daha dengeli ve pedagojik temellere dayalı biçimde yapılandırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İçerik analizi, kısa film, kültürel unsurlar, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Yunus Emre Enstitüsü.

AN ANALYSIS OF SHORT FILMS USED IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TERMS OF CULTURAL ELEMENTS*Research Article***Received:** 11.12.2025 | **Accepted:** 27.04.2026 | **Published:** 29.06.2026

Abstract: This study aims to examine the distribution of cultural elements in short films prepared for teaching Turkish as a foreign language according to “Cultural Elements Checklist”. The data corpus consists of 32 short films at the basic level (A1–A2) included in the Visual Education Set of the Yunus Emre Institute. To identify cultural elements in the films, this study uses the sociocultural competence descriptors of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), UNESCO’s definition of intangible cultural heritage, and the “Cultural Elements Checklist”, which is developed on the basis of the relevant literature. The checklist comprises six main categories and several sub-categories. Data are collected through document analysis and examined through content analysis. A total of 2,097 cultural elements are identified in the examined 32 short films. Of these elements, 19.79% are classified as “Lifestyle”, 23.89% as “Persons and Interpersonal Relations”, 9.82% as “Historical and Cultural Structure”, 10.73% as “Traditions, Customs and Rituals”, 24.75% as “Stereotyped Language Units”, and 11.02% as “Behavior and Pronunciation Forms”. The highest frequency is

* Bu çalışma, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlanan “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Kısa Filmlerin Kültürel Unsurlar Açısından İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinden hareketle üretilmiştir.

** Uzm.; Yunus Emre Enstitüsü; halil.efe@yee.org.tr 0000-0003-0522-7506

*** Prof. Dr.; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi; spilav@aybu.edu.tr 0000-0001-5141-6282

observed in the “Stereotyped Language Units” category, especially in the sub-category of “formulaic expressions”. The findings indicate that these short films can be considered rich teaching materials in terms of cultural content at the basic level; nevertheless, some fields such as historical-cultural structures and traditions are relatively less represented. Based on the results, the study offers suggestions for material developers and teachers of Turkish as a foreign language in order to design and use short films in a more balanced and pedagogically informed way with respect to cultural elements.

Keywords: Content analysis, cultural elements, short film, teaching Turkish as a foreign language, Yunus Emre Institute.

Giriş

Dil ve kültür arasındaki karşılıklı bağ, ana dili öğretiminde olduğu gibi yabancı dil öğretimi alanyazınında da uzun süredir vurgulanan bir olgudur. Dil, sadece düşünce ve duyguların aktarım aracı değil, aynı zamanda bir toplumun değerlerini, yaşam biçimini ve dünyayı algılama yollarını taşıyan temel bir kültürel sistemdir. Bu nedenle, bir dili yabancı dil olarak öğrenmek, o dile ait kültürel kodlarla karşılaşmayı ve bu kodları anlamlandırmayı da içerir (Barın ve Demir, 2006; Kaplan, 2012; Peck, 1998; Pilav, 2012; Ülker, 2007).

Güncel dil öğretim yaklaşımlarında, özellikle Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’nde, iletişimsel yeterliğin ayrılmaz bir parçası olarak sosyokültürel ve kültürlerarası yeterlik boyutları öne çıkmaktadır (Demir ve Açık, 2011; İşcan ve Yassıtaş, 2018; TELC, 2013). Bu çerçevede öğrenenlerden, hedef dilin konuşurlarının günlük yaşam pratiklerini, toplumsal rollerini, davranış kalıplarını ve sembolik dünyasını tanımaları beklenmektedir. Benzer bir biçimde UNESCO’nun 2003 yılında kabul ettiği Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, dili bu mirasın korunması ve aktarılmasında stratejik bir konuma yerleştirir. Sözleşmede tanımlanan beş temel alandan ilki olan 'somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar', dilin kültürel bellek üzerindeki işlevsel rolüne dikkat çeker (Oğuz, 2004). Burada kritik olan husus, dilin tek başına korunması gereken statik bir yapıdan ziyade, ritüellerin, toplumsal pratiklerin ve sözlü anlatımların hayatîyetini sürdürmesini sağlayan 'taşıyıcı bir araç' olarak ele alınmasıdır. Bu yaklaşım, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dilsel yapıların, o dilin içine doğduğu kültürel mirasın bağlamından koparılmadan sunulmasının önemini teorik düzeyde pekiştirmektedir. Aynı şekilde UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras yaklaşımı da dil ile birlikte ritüeller, sözlü gelenekler ve gündelik pratiklerin korunmasına ve aktarımına dikkat çekmektedir (Oğuz, 2004).

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi (TYDÖ) alanında, özellikle son otuz yılda gerek yurt içinde kurulan TÖMER’ler gerekse yurt dışında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların katkısıyla geniş bir uygulama alanı oluşmuştur. Bu yaygınlaşma, ders kitabı, görsel-ışitsel materyal ve çevrim içi içeriklerin tasarımında kültürel boyutun nasıl ele alındığı sorusunu daha görünür hâle getirmektedir. Kültürel kodların dil öğretim sürecine verimli biçimde entegre edilmesi gerekliliği, araştırmacıları ve materyal tasarımcılarını geleneksel yöntemlerin ötesine geçen görsel-ışitsel ve çok boyutlu anlatı imkânlarına yöneltmiştir. Kısa filmler, hem dil girdisinin doğallığı hem de kültürel unsurları bütünsel biçimde yansıtmaya imkânı sayesinde, TYDÖ’de dil-kültür entegrasyonunu ve kültürlerarası etkileşim hedeflerini

destekleyen materyallerden biri hâline gelmiştir (Aktuna, 2005; Byram & Risager, 1999; Tapan, 1995; Watson, 1990'dan akt. Istanto, 2009; Yeşilyurt, 2016).

Literatürde kısa filmlerin dil öğrenme motivasyonuna, dört temel becerinin geliştirilmesine ve sözcük öğretimine katkısına odaklanan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Didkovska, 2018; Hameed, 2016; Yeşilyurt, 2016; Zeytinkaya, 2018). Ancak belirli bir materyal setinde yer alan kültürel unsurların sistematik ve nicel haritasını çıkaran çalışmalar sınırlıdır. Yunus Emre Enstitüsü Görsel Eğitim Seti'nde yer alan kısa filmler, dünya genelinde çok sayıda öğrencinin temel düzey Türkçe öğrenme deneyimine doğrudan etki eden kurumsal bir materyal havuzu niteliğindedir; buna rağmen söz konusu filmlerin kültürel içerik profili, bugüne kadar ayrıntılı olarak ortaya konmamıştır. Bu noktada, ilgili içeriklerin sistematik tasniflerle çözümlenip alanyazına kazandırılması hedeflenmiş; çalışmanın temel motivasyonu bu ihtiyaç üzerine kurgulanmıştır.

1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın temel amacı, Yunus Emre Enstitüsü Görsel Eğitim Seti'nde temel seviye için hazırlanmış kısa filmlerde hangi kültürel unsurlara ne oranda yer verildiğini belirlemek ve bu dağılımı, TYDÖ'de kültürel boyutun dengeli bir biçimde ele alınması bakımından tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma şu problem cümlesi etrafında yapılandırılmıştır:

“Temel seviyede Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanan kısa filmlerde hangi kültürel unsurlara ne oranda yer verilmiştir?”

Bu genel problem cümlesine bağlı olarak, yaşam tarzı, kişiler ve kişiler arası ilişkiler, tarihî ve kültürel yapı, gelenekler-örf ve âdetler, kalıplaşmış dil birimleri ile davranış ve sesletim biçimleri kategorilerinde yer alan kültürel unsurlar ayrı ayrı incelenmiştir.

2. Yöntem

2.1. Araştırma Deseni

Çalışma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde desenlenmiş bir doküman incelemesi araştırmasıdır. Nitel araştırma, olgu ve olayları kendi doğal bağlamı içinde anlamlandırmayı ve derinlemesine betimlemeyi hedefler (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Doküman incelemesi yöntemi ise araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı, görsel veya işitsel materyallerin analiz edilmesini kapsar (Merriam, 2013).

Çalışma kapsamında incelenen kısa filmler, hedef dile ait kültürel kodları ve toplumsal pratikleri barındıran görsel-işitsel metinler (dokümanlar) olarak kabul edilmiştir. Görsel dokümanların analizi, verilerin sistematik bir biçimde sorgulanmasına ve belirli kategoriler altında sınıflandırılmasına olanak tanır (Bowen, 2009). Bu doğrultuda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi (TYDÖ) amacıyla hazırlanan kısa filmlerdeki kültürel unsurların mevcut durumunu belirlemek, bu unsurları belirli bir tasnif sistemine göre haritalandırmak ve “uygulamalı halk bilimi” perspektifiyle tartışmak için doküman incelemesi deseni en uygun yöntem olarak belirlenmiştir.

İncelenen materyallerdeki veriler, içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. İçerik analizi; toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamak amacıyla kullanılır (Creswell, 2013; Yıldırım ve Şimşek, 2016).

2.2. Veri Seti

Araştırmanın verilerini, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi amacıyla Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen “Görsel Eğitim Seti” kapsamındaki kısa filmler oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme (criterion sampling) tekniği kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme, önceden belirlenmiş bir dizi kriteri karşılayan durumların incelenmesini ifade eder (Yıldırım ve Şimşek, 2016).

Bu araştırma için belirlenen temel ölçütler şunlardır:

1. Materyalin kurumsal (Yunus Emre Enstitüsü) bir nitelik taşıması,
2. *Yedi İklim Türkçe* öğretim seti ile müfredat uyumunun bulunması,
3. Temel seviye (A1-A2) dil yeterlik düzeyine odaklanması.

Bu kriterler doğrultusunda incelenen veri seti; A1 seviyesinde 16, A2 seviyesinde 16 olmak üzere toplam 32 kısa filmde oluşmaktadır. Her dil seviyesi için sekiz ünite, her ünite için ise konuyu destekleyen ikişer film analize dâhil edilmiştir. Söz konusu filmler, hedef dile ait kültürel unsurların yoğun olarak kodlandığı, profesyonel bir prodüksiyon sürecinden geçmiş ve dünya çapındaki Türk kültür merkezlerinde temel materyal olarak kabul görmüş eserler olması sebebiyle tercih edilmiştir.

2.3. Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak; alanyazındaki temel sınıflandırmalar ve teorik çerçeveler incelendikten sonra araştırmacı tarafından geliştirilen “Kültürel Unsurlar Kontrol Listesi” kullanılmıştır (Elsıkma, 2019). Kontrol listesinin kapsamını belirleyen temel dayanaklar şunlardır:

- Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’ne göre yabancı dile ilişkin verilmesi gereken sosyokültürel unsurlar (TELC, 2013, s. 103-104);
- Brooks’un (1986) yabancı dil ders kitaplarında sunulabileceğini ifade ettiği kültürel öğeler (s. 124-128);
- Cortazzi ve Jin’in (1999) ders kitabı değerlendirmesi için hazırladığı ölçütlerin kültürel içerik bölümü (s. 203);
- UNESCO tarafından kabul edilen “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”nde beş başlık altında ifade edilen somut olmayan kültürel miras kavramı (Oğuz, 2004, s. 9);
- Okur ve Keskin (2013) tarafından hazırlanan metinlere yansıyan kültürel öğe ve alt öğeler tablosu (s. 1629).

Bu çalışmalardan hareketle, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültürel etkileşimin sağlanabilmesi için ele alınması gereken kültürel unsurlar, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler

Çerçevesi'nde yer alan kazanımlar doğrultusunda değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Tablo 1'de sunulan kontrol listesi oluşturulmuştur. Ölçeğin son hâline ulaşılmadan önce, yurt içi ve yurt dışında en az beş yıl süreyle TYDÖ alanında çalışmış altı uzmanın görüşü alınmış, bu görüşler doğrultusunda madde kapsamı ve sınıflandırma gözden geçirilerek içerik geçerliğini destekleyecek biçimde revize edilmiştir.

Tablo 1

Kültürel Unsurlar Kontrol Listesi

1. Yaşam Tarzı	2. Kişiler ve Kişiler Arası İlişkiler	3. Tarihî ve Kültürel Yapı	4. Gelenekler, Örf ve Âdetler	5. Kalıplaşmış Dil Birimleri	6. Davranış ve Sesletim Biçimleri
Yiyecek ve içecekler, öğünler, sofra kültürü	Kişi adları	Dil (Diğer dillerle etkileşim, tarihsel gelişim vb.)	Millî bayramlar, kutlamalar, festivaller, özel gün ve merasimler	Kalıp sözler	Davranışlar
Gündelik giyim-kuşam	Hitaplar; resmiyet ve samimiyet ifadeleri	Tarih (tarihî kişilikler, olaylar, yapılar ve yerler)	Dinî inanışlar, âdetler, bayramlar, merasimler ve ibadetler	Atasözleri	Beden dili, jest ve mimikler
Ev ortamı	Aile yapıları ve ilişkileri	Türk edebiyatı	Değerler	Deyimler	Tonlama ve vurgu özellikleri
Eğitim-öğretim faaliyetleri, okul ortamı	Arkadaşlık ilişkileri	Geleneksel Türk müziği	Doğum, sünnet, askere uğurlama, evlilik, ölüm	Ünlemler	Eğitim-öğretim faaliyetleri, okul ortamı
Meslekler; iş ortamı	İş ve okul ilişkileri (İşveren/işçi, mesai arkadaşı; öğretmen öğrenci, okul arkadaşı)	Geleneksel Türk el sanat ve zanaatları	Onaylanan / onaylanmayan davranışlar	-	-
Kamusal alanlar, kurum ve kuruluşlar (Market, Pazar, hastane, eczane, devlet dairesi vb.)	Komşuluk ilişkileri	Geleneksel Mimari	Misafirlik, ziyaret, ikram ve hediyeleşme	-	-
Ulaşım ve haberleşme alışkanlıkları	Kuşaklar arası ilişkiler	Geleneksel Türk sporları ve oyunları	Yöresel giyim-kuşam, halk oyunları, âdetler, müzik	-	-
Zaman yönetimi, çalışma zamanları, resmi tatiller	Kadın erkek ilişkileri	Geleneksel gösteri sanatları	Mahalle kültürü	-	-
Hobiler, alışkanlıklar, spor- müzik aktiviteleri	Kamusal alan tutum ve davranışları (Hizmet alan/veren)	Coğrafya, bölgeler, şehirler ve yerler	Tabiata bakış	-	-
Günlük	Kültürel karşılığı	Günlük	-	-	-

hayatta karşılığı olan simge ve nesnelere	olan simge ve nesnelere	hayatta karşılığı olan simge ve nesnelere
---	-------------------------	---

2.4. Veri Toplama ve Analizi

Çalışmanın ilk aşamasında, kontrol listesinin son hâli belirlendikten sonra, her bir kısa film araştırmacı tarafından birden fazla kez izlenmiş; kültürel unsur olarak değerlendirilen her bir öge (nesne, ifade, davranış, mekân vb.) ilgili ana ve alt kategorilere kodlanmıştır. Kodlama sürecinde, kültürel unsurun film içinde geçtiği zaman aralığı ve bağlam da not edilmiştir.

İkinci aşamada, kodlanan veriler içerik analizi kapsamında nicel olarak çözümlenmiş; her bir ana kategori ve alt kategori için frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen sayısal veriler, özetlenmiş; bulgular, TYDÖ’de kültürel içerik açısından ne tür bir profil ortaya çıktığı bağlamında yorumlanmıştır.

Bu makalede, tez metninde ayrıntılı olarak raporlanan tablolar sadeleştirilmiş; araştırma sorusuna doğrudan katkı sağlayan temel bulgulara odaklanılmıştır.

3. Bulgular

Bu bölümde, Yunus Emre Enstitüsü Görsel Eğitim Seti’nin temel düzey (A1–A2) için hazırlanmış 32 kısa filmde tespit edilen kültürel unsurlar, araştırmanın alt amaçları doğrultusunda ayrıntılı biçimde sunulmaktadır. Öncelikle kültürel unsurların genel dağılımı ortaya konmuş, ardından her bir kategori kendi içinde alt temalar ve örneklerle birlikte yorumlanmıştır.

3.1. Kültürel Unsurların Genel Dağılımı

Kültürel Unsurlar Kontrol Listesi’ne göre kodlanan 32 kısa filmde toplam 2097 kültürel unsur belirlenmiştir.

Bu unsurların kategori bazında dağılımı aşağıda özetlenmektedir:

- **Yaşam Tarzı:** 415 unsur (%19,79)
- **Kişiler ve Kişiler Arası İlişkiler:** 501 unsur (%23,89)
- **Tarihî ve Kültürel Yapı:** 206 unsur (%9,82)
- **Gelenekler, Örf ve Âdetler:** 225 unsur (%10,73)
- **Kalıplaşmış Dil Birimleri:** 519 unsur (%24,75)
- **Davranış ve Sesletim Biçimleri:** 231 unsur (%11,02).

Bu dağılım, toplam unsurların yaklaşık dörtte birinin (%24,75) kalıplaşmış dil birimleriyle, yine dörtte birine yakın bir bölümünün (%23,89) kişiler ve kişiler arası ilişkilerle ilgili olduğunu; buna karşılık tarihî-kültürel yapı (%9,82) ile gelenekler, örf ve âdetler (%10,73) kategorilerinin daha sınırlı temsil edildiğini göstermektedir. Ortalama olarak her bir kısa filmde yaklaşık 65 kültürel unsur, her bir filmde ise yaklaşık 15–16 kalıplaşmış dil birimi ve 15–16 kişiler arası ilişki unsurunun yer aldığı söylenebilir. Bu durum, kısa filmlerin hem dilsel hem de kültürel açıdan yoğun ve çok katmanlı bir içerik taşıdığını göstermektedir.

3.2. Kalıplaşmış Dil Birimleri ve Kalıp Sözler

Toplam 519 unsurla en yüksek frekansa sahip kategori “Kalıplaşmış Dil Birimleri”dir. Bu kategorinin büyük bölümünü “kalıp sözler” alt kategorisi oluşturmakta, selamlaşma, vedalaşma, teşekkür, özür dileme, rica, davet, tebrik, iyi dilek bildirme gibi gündelik iletişimin temel rutinleri kısa filmlerde yoğun biçimde yer almaktadır.

Kalıplaşmış dil birimlerinin bu denli yüksek oranda temsil edilmesi, temel düzeyde beklenen iletişimsel hedeflerle uyumludur. Özellikle film başlangıç ve bitiş sahnelerinde, sınıf, iş yeri, aile ortamı ve arkadaş çevresine ilişkin diyaloglarda, söz konusu kalıp ifadelerin sık tekrarlarla kullanıldığı görülmektedir. Bu tekrarlar, öğrenenlerin sadece yazılı listelerden değil, bağlam içinde, jest ve mimiklerle birlikte bu kalıplara maruz kalmalarını sağlamaktadır.

Kalıplaşmış dil birimleri, çoğu zaman diğer kategorilerle de iç içe geçmektedir. Örneğin bir misafirlik sahnesinde “Hoş geldiniz”, “Afiyet olsun”, “Elinize sağlık” gibi kalıplar, aynı anda hem kişiler arası ilişkiler hem de yaşam tarzı kategorilerine ilişkin unsurlarla birlikte ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla sayısal olarak bağımsız bir kategori olarak raporlanmakla birlikte, filmlerdeki pek çok sahnenin merkezî eksenini bu tür kalıplaşmış yapılar oluşturmaktadır.

3.3. Kişiler ve Kişiler Arası İlişkiler

“Kişiler ve Kişiler Arası İlişkiler” kategorisi, 501 unsur (%23,89) ile ikinci sırada yer almaktadır. Bu kategori altında aile içi ilişkiler, arkadaşlık bağları, öğretmen-öğrenci ilişkisi, komşuluk ve iş yeri ilişkileri gibi alt temalar öne çıkmaktadır.

Filmlerde, çekirdek aile ve geniş aile üyeleri arasındaki samimi hitaplar, birlikte yemek yeme, birlikte vakit geçirme, aile büyüklerine saygı, arkadaşlar arasında hediyeleşme ve yardımlaşma gibi sahneler, Türk toplumunun ilişki kurma biçimine dair pek çok ipucu sunmaktadır. Öğretmen-öğrenci ilişkisine odaklanan sahnelerde ise sınıf içi etkileşim ve hitap biçimleri (hocaya “hocam” diye seslenme, öğretmenin öğrenciyi adıyla çağırması vb.) ön plana çıkmaktadır.

Bu kategorideki unsurların, özellikle selamlaşma, hal-hatır sorma, teşekkür etme, yardım isteme ve yardım teklif etme gibi eylemler etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum, temel düzey Türkçe öğrenenlerin, dilsel içerikle birlikte, Türkçe konuşulan ortamlarda “ilişki kurma ve sürdürme” kodlarına da maruz kaldıklarını göstermektedir.

3.4. Yaşam Tarzı

“Yaşam Tarzı” kategorisi 415 unsur (%19,79) ile üçüncü sırada yer almaktadır. Bu kategori, günlük rutinler, ev ve şehir yaşamı, ulaşım, alışveriş, yemek kültürü ve boş zaman etkinlikleri gibi alt temalardan oluşmaktadır.

Ev içi düzen, oturma odası ve mutfak kullanımı, kahvaltı ve akşam yemeği sofralarının kurulma biçimi, çay-kahve ikramı, market ve pazar alışverişi, toplu taşıma araçları (otobüs, metro vb.) ve şehir içi mekân kullanımı (parklar, kafeler, okul, iş yeri) gibi unsurlar, Türkiye’deki gündelik yaşam pratiklerini görsel olarak yansıtmaktadır. Öğrenenler, bu sahneler aracılığıyla hem kelime ve dil bilgisi yapılarını hem de bu yapıların hangi sosyal bağlamlarda kullanıldığını görme fırsatı elde etmektedir.

Veriler, yaşam tarzı unsurlarının filmlerin tamamına yayılmış olduğunu; ancak özellikle yemek kültürü, alışveriş ve şehir içi hareketlilik alt temalarının daha sık işlendiğini göstermektedir. Bu durum, hem Türk toplumunun gündelik yaşamında bu temaların ağırlığıyla hem de yabancı dil öğretiminde bu alanların işlevsel bir kelime ve diyalog havuzu sunmasıyla açıklanabilir.

3.5. Tarihî ve Kültürel Yapı

“Tarihî ve Kültürel Yapı” kategorisinde toplam 206 kültürel unsur (%9,82) tespit edilmiştir. Bu kategori; tarihî yapılar, anıtlar, kültürel kurumlar, şehir silüetleri, sembolik mekânlar ve kısmen de olsa kültürel miras niteliği taşıyan kamusal alanları kapsamaktadır.

Kısa filmlerde tarihî ve kültürel yapıya ilişkin unsurlar çoğu zaman arka plan unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, karakterlerin bulunduğu bir meydanda bulunan cami, köprü, kule veya anıt gibi unsurlar kadrajda kısa süreliğine yer almakta; ancak senaryonun temel odağını oluşturmamaktadır. Bazı filmlerde ise karakterler bir müzede, tarihî bir sokakta veya geleneksel dokuyu kısmen koruyan bir semtte dolaşırken gösterilmekte; bu sayede öğrenenlere Türkiye’nin tarihî ve kültürel dokusuna ilişkin görsel ipuçları sunulmaktadır.

Bu kategorideki unsurların sayıca sınırlı olması, tarihî içeriklerin çoğunlukla üstü kapalı ve dolaylı biçimde işlendiğini göstermektedir. Buna rağmen, kısa filmlerin genel atmosferine bakıldığında, şehir görüntülerinin seçimi ve mekân kullanımının, Türkiye’nin tarihî ve kültürel birikimine dair belli bir arka plan farkındalığı oluşturma potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Başka bir ifadeyle, filmler doğrudan tarih anlatmamakta; ancak karakterlerin içinde yaşadığı dünyanın dekoru üzerinden, tarihî ve kültürel yapının izlerini taşıyan bir sahne kurmaktadır.

3.6. Gelenekler, Örf ve Âdetler

“Gelenekler, Örf ve Âdetler” kategorisinde 225 kültürel unsur (%10,73) kodlanmıştır. Bu kategori, dinî ve millî bayramlar, özel gün kutlamaları, misafir ağırlama pratikleri, hediyeleşme, belirli ritüel davranışlar (el öpme, büyükleri selamlama, dua etme vb.) ve geleneksel yemeklerin belirli bağlamlarda sunulması gibi unsurları kapsamaktadır.

Filmlerde özellikle bayramlaşma, aile içi kutlamalar, misafire ikram ve hediyeleşme sahneleri öne çıkmaktadır. Örneğin bir aile ziyareti veya kutlama sahnesinde, kapıda karşılama, içeri davet etme, çay / yemek ikramı ve vedalaşma sırasında kullanılan ifadeler ve davranışlar, Türk toplumuna özgü kabul edilen geleneksel misafirperverlik anlayışını yansıtmaktadır. Benzer biçimde, bazı sahnelerde el öpme ve büyüklerin elini başa götürme gibi davranışlar, kuşaklar arası saygı ilişkisini geleneksel bir ritüel üzerinden görünür kılmaktadır.

Bu unsurların büyük bölümü, filmin ana hikâyesini taşıyan uzun sahneler hâlinde değil, daha çok kısa ama yoğun diziler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yani geleneksel davranış, bazen yalnızca birkaç saniyelik bir görüntü veya kısa bir diyalogla temsil edilmekte; ancak bu kısa anlarda bile, öğrenenler açısından önemli sayılabilecek kültürel ipuçları sunulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, gelenekler, örf ve âdetlerin filmlerde az ama seçilmiş örneklerle yer aldığı; bu örneklerin de çoğunlukla aile ve toplumsal dayanışma temasını destekleyecek biçimde kullanıldığı söylenebilir.

Bulgular, “uygulamalı halk bilimi” perspektifinden değerlendirildiğinde, bu kısa filmlerin halk bilimi malzemesini dil ve kültür öğretimi gibi toplumsal fayda amaçları doğrultusunda yeniden üreten modern araçlar olduğu görülmektedir. Uygulamalı halk bilimi, geleneksel verilerin kitle iletişim araçları, eğitim ve kültür endüstrisi gibi alanlarda işlevsel kılınmasını esas alır (Oğuz, 2013). Bu bağlamda, incelenen görsel set, doğal kültür aktarım bağlamlarının zayıfladığı 21. yüzyılda, örgün eğitim süreci üzerinden kültür aktarımı üstlenen stratejik bir yapı niteliğindedir. Aral’ın (2015) belirttiği üzere, geleneksel aktarım kanallarının işlevini yitirdiği modern dünyada, eğitim kurumları ve ders materyalleri halk kültürünün genç kuşaklara ve yabancılara aktarılmasında temel birer taşıyıcı hâline gelmiştir.

Sahnelerin çoğunda geleneklerin kısa ama yoğun diziler (sekanslar) hâlinde sunulması (örn: bayramlaşma ritüelinin tüm aşamalarıyla birkaç saniyede verilmesi), Aslan’ın (2021) “çağdaş folklor anlatısı” olarak nitelediği teknolojik aktarım biçimiyle örtüşmektedir. Görsel medya araçları, kültürel mirası “yeni anlatıcılar” olarak devralmakta ve dil öğretimi bağlamında bu mirasın “bağsamsızlaştırılmadan” (decontextualization) sunulmasına imkân tanımaktadır.

3.7. Davranış ve Sesletim Biçimleri

“Davranış ve Sesletim Biçimleri” kategorisinde 231 kültürel unsur (%11,02) kodlanmıştır. Bu kategori; jest ve mimikler, beden dili, konuşma hızı, vurgu–tonlama özellikleri ve nezaket davranışlarını içermektedir.

Selamlaşma, teşekkür, özür dileme ve vedalaşma sahnelerinde gülümseme, bedeninin hafifçe öne eğilmesi, tokalaşma, sarılma gibi davranışlar, dilsel ifadelerle eş zamanlı olarak kullanılmaktadır. Sesletim boyutunda ise soru cümlelerine özgü tonlama, duygusal durumları yansıtan ses tonu (şaşkınlık, sevinç, kızgınlık vb.) ve vurgu yerleri dikkat çekmektedir. Bu sahneler, yazılı materyallerle aktarılması zor olan sözel olmayan kültürel kodları görünür hâle getirmekte; öğrenenlere Türkçede “ne söylendiği” kadar “nasıl söylendiği”ne dair de örnekler sunmaktadır.

3.8. Kategoriler Arası Kesişimler ve Sahne Yoğunlukları

Kodlama sürecinde her bir kültürel unsur baskın niteliğine göre tek bir ana kategoriye yerleştirilmiş olsa da, sahne düzeyinde bakıldığında kategoriler arasında yoğun kesişimler olduğu görülmüştür. Örneğin:

- Bir bayram ziyareti sahnesinde aynı anda gelenekler, örf ve âdetler, kişiler arası ilişkiler, kalıplaşmış dil birimleri ve davranış–sesletim kategorilerine ait unsurlar birlikte ortaya çıkmaktadır.
- Bir akşam yemeği sahnesi, yaşam tarzı kategorisinin yanı sıra, sofraya davet ve ikram diyalogları üzerinden kalıplaşmış dil birimlerini; aile fertleri arasındaki etkileşim üzerinden ise kişiler arası ilişkiler kategorisini aynı anda temsil etmektedir.
- Tarihî bir mekânda geçen kısa bir sahnede, hem tarihî ve kültürel yapı hem de o mekâna ilişkin geleneksel kullanım pratikleri (dua etme, fotoğraf çekme, hatıra eşyası alma vb.) birlikte yer alabilmektedir.

Dolayısıyla tablolar, her bir unsurun baskın niteliğini gösteren sayısal bir çerçeve sunsa da, sahnelerin gerçekte çok katmanlı bir kültürel yapı taşıdığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çok katmanlılık, kısa filmleri Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde güçlü bir kültürel araç hâline getirmekte; aynı sahne içinde birden fazla kültürel kategoriye dair ipuçlarının öğrenene eş zamanlı olarak sunulmasını mümkün kılmaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Toplam 2097 kültürel unsurun yaklaşık dörtte birinin (%24,75, n=519) kalıplaşmış dil birimlerinden oluşması, temel seviye kısa filmlerin iletişimsel hedeflere uygun biçimde tasarlandığını göstermektedir. Özellikle selamlaşma, teşekkür etme, özür dileme, rica ve davet gibi işlevsel kalıpların sık tekrarlarla sunulması, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nin A1–A2 düzeyi için öngördüğü “gündelik durumlarda basit ve rutin etkileşim kurabilme” amacını desteklemektedir.

Bu sonuç, görsel-işitsel materyallerin kalıp söz öğretimindeki avantajını da ortaya koymaktadır. Öğrenenler, bu ifadeleri sadece listeler hâlinde değil, bağlam içinde, jest ve mimiklerle birlikte görmekte; böylece kalıp söz, kültürel bağlamdan kopmadan öğrenilmektedir. Bu durum kalıcılığı ve doğru kullanım olasılığını artıran önemli bir etkidir.

Öte yandan kalıplaşmış dil birimlerinin bu denli baskın olması, diğer kültürel kategorilerin görece geri planda kalması riskini barındırmaktadır. Özellikle tarihî-kültürel yapı ve gelenekler alanındaki görece düşük oranlar, temel düzey kısa filmlerin tasarımında “iletişimsel işlevlerin” öncelendiğini göstermektedir. Bu nedenle, kalıp söz zenginliği korunurken, diğer kültürel alanların da belirli bir asgari düzeyde temsil edildiği dengeli senaryolara ihtiyaç vardır.

Kişiler ve kişiler arası ilişkiler kategorisinin %23,89'luk oranla (n=501) ikinci sırada yer alması, kısa filmlerin Türk toplumunu büyük ölçüde “ilişkiler üzerinden” anlattığı sonucunu ortaya koymaktadır. Aile, arkadaşlık, komşuluk ve öğretmen-öğrenci ilişkileri merkezli sahneler, Türkçe konuşulan sosyal çevrelerdeki temel ilişki örüntülerini görünür kılmaktadır.

Bu sonuç, Türk toplumuna dair aile merkezli, samimi ve ilişki odaklı kültür imajını güçlendirmektedir. Öğrenenler, hitap biçimleri, samimiyet derecesine göre değişen söyleyişler ve yaş/statü farkına göre şekillenen konuşma tarzlarını film sahneleri üzerinden gözlemleyebilmektedir. Bu durum, sosyopragmatik yeterliğin gelişimi açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.

Bununla birlikte, filmlerde ilişkilerin çoğunlukla çatışmasız ve idealize edilmiş biçimde sunulduğu da görülmektedir. Aile içi veya arkadaşlık ilişkilerindeki gerilim ve anlaşmazlıklar, temel düzeyde anlaşılabilirliği koruma amacıyla büyük ölçüde sadeleştirilmiştir. Bu da, gerçek hayattaki ilişki dinamiklerinin tüm çeşitliliğinin yansıtılmadığı anlamına gelmektedir.

Yaşam tarzı kategorisinin yaklaşık %19,79'luk paya sahip olması (n=415), kısa filmlerin öğrenenleri Türkiye'deki güncel gündelik yaşama yaklaştırma hedefini başarıyla gerçekleştirdiğini göstermektedir. Ev içi düzen, şehir hayatı, ulaşım, alışveriş, yemek kültürü ve boş zaman etkinliklerine ilişkin sahneler, öğrencilerin hem kelime haznesine hem de sosyal bağlam bilgisine doğrudan katkı sunmaktadır.

Bu yoğunluk, öğrenenlerin “bugünkü Türkiye”yi tanınması açısından önemli bir avantajdır. Ancak aynı zamanda tarihî ve geleneksel boyutun nispeten geri planda kalmasına da zemin hazırlamaktadır. Nitekim tarihî ve kültürel yapı kategorisinin %9,82, gelenekler, örf ve âdetler kategorisinin ise %10,73'lük paya sahip olması, kısa filmlerin daha çok modern, şehir merkezli ve gündelik bir Türkiye imgesi sunduğunu göstermektedir.

Tarihî ve kültürel yapı kategorisinde tespit edilen 206 unsurun (%9,82) toplam içindeki payının görece düşük olması, temel düzey kısa filmlerde tarihî içeriğin sınırlı temsil edildiğini göstermektedir. Bu unsurlar çoğunlukla mekân seçimi ve arka plan görüntüleri üzerinden dolaylı biçimde sunulmaktadır. Tarihî camiler, köprüler, anıtlar, eski sokak dokusu veya kültürel kurum niteliği taşıyan mekânlar kısa süreli görüntüler hâlinde yer almaktadır.

Bu sınırlı temsilin olası nedenleri şunlardır:

- A1–A2 düzeyinde soyut ve tarihsel içeriklerin dilsel olarak işlenmesinin güç olması,
- Kısa film formatının sunduğu süre kısıtı,
- Temel düzeyde dilsel işlevlerin önceliklendirilmesi.

Bütün bunlara karşın, tarihî ve kültürel yapı unsurlarının tamamen dışlanmadığı; kısa ama etkili görsellerle kültürel farkındalık yaratıldığı görülmektedir.

Gelenekler, örf ve âdetler kategorisinde tespit edilen 225 unsur (%10,73), tarihî-kültürel yapı kategorisiyle benzer bir yoğunluk göstererek çalışmanın önemli bir nicel verisini oluşturmaktadır. Dinî ve millî bayramlar, aile içi kutlamalar, misafir ağırlama, hediyeleşme ve el öpme gibi ritüellerin yoğunluğu, Türk kültürünün toplumsal dokusunu yansıtan örneklerin filmlerde yer aldığını göstermektedir.

Ancak veriler, geleneksel pratiklerin çoğunlukla “pozitif”, kutlama odaklı ve toplumsal uyumu pekiştiren anlar (dayanışma, mutluluk) üzerinden temsil edildiğini ortaya koymaktadır. Yas, taziye, ayrılık veya kültürel çatışma alanlarına dair ritüellerin eksikliği, kültürel gerçekliğin bütünsel olarak yansıtılmasını kısıtlamaktadır.

Davranış ve sesletim biçimleri kategorisinin %11,02'lik paya sahip olması (n=231), kısa filmlerin sözel olmayan kültürel unsurları aktarma konusunda önemli bir işlev üstlendiğini göstermektedir. Jest ve mimikler, beden dili, konuşma hızı ve tonlama gibi unsurlar, yazılı materyallerle aktarılması güç olan kültürel kodları görünür kılmaktadır.

Aynı teşekkür ifadesinin farklı sahnelerde farklı ses tonu, vurgu ve beden diliyle kullanılması; öğrenenin yalnızca “ne söylendiğini” değil, “hangi duyguyla ve hangi sosyal mesafede söylendiğini” de fark etmesini sağlamaktadır. Bu, özellikle sosyopragmatik yeterlik açısından kritik bir kazanımdır.

Araştırma kapsamında materyal tasarımcıları için geliştirilen öneriler şu şekildedir:

- Temel düzey kısa filmler hazırlanırken kalıplaşmış dil birimlerinin yoğun olarak yer aldığı sahneler korunmalı; ancak bu kalıplar alışveriş, resmî ortam, çevrim içi iletişim, kültürel etkinlik, tarihî mekân ziyareti gibi daha çeşitli bağlamlarda kullanılacak şekilde tasarlanmalıdır. Böylece aynı kalıp sözün farklı kültürel durumlarla

ilişkilendirilmesi sağlanarak öğrenciye form, işlev ve bağlam ilişkisini birlikte görme imkânı sunulabilir.

- Yaşam tarzı ve kalıp sözler alanındaki mevcut zenginlik korunurken tarihî-kültürel yapı ile gelenekler, örf ve âdetler kategorilerinin de dilsel seviye gözetilerek planlı ve dengeli biçimde temsil edilmesi hedeflenmelidir.
- Temel düzey korunmak kaydıyla, dilsel açıdan sade, süre bakımından kısa; ancak kültürel yoğunluğu yüksek mini sahneler tasarlanabilir. Örneğin karakterlerin kısa süreli bir tarihî mekân ziyaretine çıktığı, mekânın adının ve belirgin bir özelliğinin sade ifadelerle aktarıldığı sahneler, öğrencilerin tarihî ve kültürel farkındalığını artırmak bakımından işlevsel olabilir.
- Yaşam tarzı odaklı sahnelere tarihî ve geleneksel referansları destekleyecek küçük dokunuşlar eklenebilir. Bir tarihî mekânın kısaca anılması, bir geleneğin kökenine kısa bir gönderme yapılması veya gündelik bir nesnenin kültürel arka planının sezdirilmesi, Türkiye’ye ilişkin daha bütünlüklü bir kültürel algının oluşmasına katkı sağlayabilir.
- İleride hazırlanacak materyallerde, seviye sınırları korunarak farklı duygu tonlarını ve hafif çatışma içeren sosyal durumları yansıtan sahnelere yer verilebilir. Bu tür sahneler, öğrencilerin hedef dilde yalnızca olumlu ve gündelik iletişim örnekleriyle değil, daha gerçekçi ilişki örüntüleriyle de karşılaşmalarına imkân tanıyacaktır.
- Uygulamalı halk bilimi ilkeleri doğrultusunda, halk kültürünün sadece “vitrin” unsurlarıyla değil, toplumun güncel ihtiyaç ve problemlerine karşılık gelen tüm boyutlarıyla işlenmesi gerekmektedir. İleride hazırlanacak materyallerde, seviye sınırları korunmak kaydıyla, kontrollü biçimde farklı duygu tonlarını ve hafif çatışma içeren sosyal durumları barındıran sahnelere yer verilmelidir. Seviye uygunluğu gözetilerek kültürel çeşitliliğin “gri alanlarını” da kapsayan daha geniş bir yelpaze sunulmalıdır. Örneğin, taziye ziyaretleri gibi “hüzün ve paylaşım” temalı geleneksel pratikler; jestler, kalıplaşmış ifadeler ve kısa diyaloglar aracılığıyla betimleyici bir anlatıya ihtiyaç duymadan sunulabilir. Bu yaklaşım, öğrencinin hedef kültürü sadece dayanışma ve mutluluk anları üzerinden değil, hayatın doğal akışındaki tüm ritüelleriyle “bağlamsal” bir bütünlük içinde anlamlandırmasına katkı sağlayacaktır.
- Her film için sahnelerde yer alan kültürel unsurları açıkça işaretleyen öğretmen kılavuzları hazırlanabilir. Bu kılavuzlarda “bu sahnedeki kalıp sözler”, “bu sahnedeki davranış biçimleri”, “bu sahnedeki kültürel göndermeler” gibi başlıklar altında kısa açıklamalara ve sınıf içi etkinlik örneklerine yer verilmesi, kısa filmlerin öğretim ortamında daha sistemli kullanılmasını sağlayacaktır.

Araştırma kapsamında öğreticiler için geliştirilen öneriler şu şekildedir:

- Kısa filmler yalnızca dinleme-anlama materyali olarak kullanılmamalı; kültür odaklı ön izleme, izleme sırası ve izleme sonrası etkinliklerle birlikte ele alınmalıdır. Bu sayede filmler, dil girdisi sağlamanın yanında kültürel farkındalık geliştiren öğretim araçları hâline getirilebilir.
- Öğreticiler, film izleme öncesinde öğrencilerin sahnede karşılaşacakları kültürel bağlama yönelik kısa hazırlık soruları yöneltebilir. İzleme sonrasında ise filmde

görülen somut sahnelerden hareketle öğrencilerin kendi kültürleriyle karşılaştırmalar yapmalarını sağlayan tartışma soruları kullanılabilir.

- Kalıplaşmış dil birimlerinin geçtiği sahneler üzerinde özellikle durulmalı; öğrencilerden aynı kalıp sözleri farklı bağlamlarda kullanmaları istenmelidir. Böylece öğrenciler yalnızca ifadeyi ezberlemekle kalmaz, ifadenin hangi sosyal durumda, hangi tonla ve hangi amaçla kullanıldığını da kavrayabilir.
- Öğreticiler, belirli sahneleri durdurarak öğrencilerle birlikte jest, mimik, beden dili, tonlama ve vurgu üzerine kısa çözümler yapabilir. Böylece davranış ve sesletim biçimleri yalnızca fark edilen değil, üzerinde düşünülen ve yorumlanan kültürel unsurlar hâline gelir.
- Öğrencilerin filmde yer alan kültürel unsurları kendi kültürleriyle karşılaştırmalarına imkân tanıyan etkinliklere yer verilmelidir. Bu karşılaştırmalar, genelleyici veya yargılayıcı bir çerçevede değil; benzerlikleri, farklılıkları ve bağlamsal anlamları fark ettirmeye yönelik olarak tasarlanmalıdır.
- Kısa filmlerde yer alan kültürel unsurlar, sınıf içinde canlandırma, rol oynama, kısa diyalog yazma ve sahne tamamlama gibi etkinliklerle desteklenebilir. Bu tür uygulamalar, öğrencilerin kültürel unsurları pasif biçimde izlemenin ötesine geçerek aktif olarak kullanmalarına katkı sağlayacaktır.
- Araştırma kapsamında ileride yapılacak çalışmalar için geliştirilen öneriler şu şekildedir:
- Benzer içerik analizi çalışmaları, farklı kurumlara ait görsel setlere ve üst düzey materyallere uygulanarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanındaki materyal ekosisteminin daha geniş bir kültürel haritası çıkarılabilir.
- Kısa filmlerdeki kültürel içerik maruziyetinin öğrencilerin dil başarısı, motivasyonu ve kültürlerarası tutumları üzerindeki etkisini inceleyen nicel ve karma yöntemli çalışmalar gerçekleştirilebilir.
- Gelecek araştırmalarda aynı filmler farklı öğrenci gruplarıyla sınıf içinde uygulanarak öğrencilerin hangi tür kültürel unsurları daha çok fark ettikleri, bu unsurları nasıl yorumladıkları ve kendi kültürleriyle nasıl ilişkilendirdikleri üzerine veri toplanabilir.

Bu sonuç ve öneriler, hem mevcut görsel eğitsel setin kültürel profilini ortaya koymakta hem de Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kısa filmlerin daha bilinçli ve dengeli bir kültürel tasarımla kullanılmasına yönelik somut bir çerçeve sunmaktadır.

Kaynakça

- Aktuna, S. D. (2005). Intercultural communication in English language teacher education. *ELT Journal*, 59(2), 99–107.
- Aral, A. E. (2015). Uygulamalı halk bilimi açısından eğitim sürecinde Dede Korkut. *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi*, 15(2), 1–18.
- Aslan, E. (2021). Animasyon (çizgi film) tarihine kültür aktarımı açısından bir bakış. *Folklor/Edebiyat*, 27(108), 1073–1090.
- Barın, E. ve Demir, C. (2006). *Türk dil bilgisi 1: Ses bilgisi*. Öncü Kitap.

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Brooks, N. (1986). Culture in the classroom. In J. M. Valdes (Ed.), *Culture bound* (pp. 123–129). Cambridge University Press.
- Byram, M., & Risager, K. (1999). *Language teachers, politics and culture*. Multilingual Matters.
- Cortazzi, M., & Jin, L. (1999). Cultural mirrors: Materials and methods in the EFL classroom. In E. Hinkel (Ed.), *Culture in second language teaching and learning* (pp. 196–219). Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2013). *Araştırma deseni: Nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımları* (S. B. Demir, Çev. Ed.). Eğiten Kitap.
- Demir, A. ve Açıık, F. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültürlerarası yaklaşım ve seçilecek metinlerde bulunması gereken özellikler. *TÜBAR*, 30, 51–72.
- Didkovska, T. L. (2018). Short film as a medium for language learning. *International Scientific and Practical Conference World Science*, 6(3), 18–20.
- Elsıkma, H. İ. (2019). *Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan kısa filmlerin kültürel unsurlar açısından incelenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi.
- Hameed, P. F. M. (2016). Short films in the EFL classroom: Creating resources for teachers and learners. *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*, 5(2), 215–219.
- Istanto, J. (2009). The use of films as an innovative way to enhance language learning and cultural understanding. *Electronic Journal of Foreign Language Teaching*, 6(1), 278–290.
- İşcan, A. ve Yassıtaş, T. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültür aktarımı: Yedi İklim Türkçe öğretim seti örneği (B1–B2 düzeyi). *Aydın Tömer Dil Dergisi*, 3(1), 47–66.
- Kaplan, M. (2012). *Kültür ve dil*. Dergâh Yayınları.
- Merriam, S. B. (2013). *Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber* (S. Turan, Çev. Ed.). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Oğuz, M. Ö. (2004). Açılış konuşması. M. Ö. Oğuz ve S. T. Özkan (Ed.), *Somut olmayan kültürel mirasın müzelenmesi sempozyum bildirileri* içinde (s. 9). Gazi Üniversitesi Türk Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
- Oğuz, M. Ö. (2013). *Küreselleşme ve uygulamalı halk bilimi*. Akçağ Yayınları.
- Okur, A. ve Keskin, F. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürel öğelerin aktarımı: İstanbul yabancılar için Türkçe öğretim seti örneği. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 6(2), 1619–1640.

- Peck, D. (1998). *Teaching culture: Beyond language*. New Haven Teachers Institute.
- Pilav, S. (2012). *Üniversiteler için Türk dili ve kompozisyon bilgileri*. Atılgan Yayıncılık.
- Tapan, N. (1995). Yabancı dil olarak Almanca öğretiminde yeni bir yöneliş: Kültürlerarası-bildirişim odaklı yaklaşım. *Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi*, 9, 149–167.
- TELC. (2013). *Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi: Öğrenim, öğretim ve değerlendirme*.
- Ülker, N. (2007). ‘Yeni Hitit’ ders kitapları örneğinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarımı sürecine çözümleyici ve değerlendirci bir bakış (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi.
- Watson, R. (1990). *Film and television in education: An aesthetic approach to the moving image*. The Falmer Press.
- Yeşilyurt, Ş. (2016). *Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde duygu durumlarını yansıtan kısa filmlerin oluşturulması ve öğrenci başarısına etkisi* (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Zeytinkaya, D. (2018). Filmler yabancı dil öğretiminde nasıl etkin bir şekilde kullanılabilir? *Turkophone*, 5(5), 30–37.

Makaleye Katkı Oranı Beyanı: 1. yazar katkı oranı: %60 2. yazar katkı oranı: %40
Çıkar Çatışması Beyanı: Araştırmacılar arasında herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen kurallara uyulduğunu, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”e dayalı hiçbir işlem yapılmadığını ve etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarlarına ait olduğunu beyan ederiz.
Finansal Destek veya Teşekkür Beyanı: Bu çalışma için herhangi bir kurumdan finansal destek alınmamıştır.
Etik Kurul İzni Beyanı: Araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir.
Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışma sırasında oluşturulan veya analiz edilen veriler, talep üzerine yazarlardan temin edilebilir.
Yapay Zekâ Kullanımı Beyanı: Yazma yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan ederiz.
Telif Hakları Beyanı: Türkoloji ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanan çalışmalar Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Extended Abstract

The close and reciprocal relationship between language and culture has long been emphasized in the theoretical discussions of foreign language education. Learning a foreign language is not limited to acquiring grammatical structures and vocabulary; it also involves encountering and interpreting the cultural codes embedded in the target language community's everyday practices, values, and worldview. In contemporary approaches, particularly within the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), sociocultural and intercultural competences are treated as integral components of communicative competence. In this context, teaching Turkish as a foreign language (TFL) requires not only linguistic input but also systematically designed cultural content that supports learners' awareness of Turkish society and its diverse cultural manifestations.

Audio-visual materials hold a privileged position in this respect because they present language in use together with visual and contextual cues. Among these, short films are especially promising: they provide authentic or near-authentic discourse, offer rich multimodal input, and allow the integration of everyday life scenes, social roles, and nonverbal behavior. Although there is a growing body of research on the use of films and short videos in language teaching, existing studies largely focus on their contribution to motivation, skills development, or vocabulary learning rather than on the systematic analysis of the cultural elements they embody. The short films included in the Yunus Emre Institute (YEI) Visual Education Set, which are widely used in TFL classrooms around the world, are a prominent example of such materials whose cultural content has not yet been fully mapped.

The main aim of this study is therefore to examine the distribution and characteristics of cultural elements in short films prepared for teaching Turkish as a foreign language at the basic level. More specifically, the research seeks to identify which cultural elements appear in the A1–A2 level films of the YEI Visual Education Set and to what extent these elements are represented. Based on this overall aim, the study focuses on six main categories of cultural content: “Lifestyle”; “Persons and Interpersonal Relations”; “Historical and Cultural Structure”; “Traditions, Customs and Rituals”; “Stereotyped Language Units”; and “Behavior and Pronunciation Forms”. Each of these categories is further broken down into sub-categories that capture more specific cultural themes (such as meal patterns, family structures, religious festivals, hospitality practices, formulaic expressions, gestures, and prosodic features).

The theoretical and conceptual framework of the study draws on several sources. The sociocultural competence descriptors of the CEFR inform the selection of cultural domains that are deemed relevant for foreign language learners. UNESCO's definition of intangible cultural heritage provides an overarching orientation emphasizing the importance of oral traditions, social practices, rituals, and festive events as part of cultural transmission. In addition, previous studies on cultural content in language textbooks and TFL materials are reviewed to identify frequently discussed cultural dimensions and to situate the present research within the broader literature on culture in language teaching. On the basis of these

theoretical and empirical inputs, a “Cultural Elements Checklist” was developed to serve as the main data collection instrument of the study.

Methodologically, the study adopts a qualitative document analysis design. The data corpus consists of 32 short films included in the YEI Visual Education Set at the basic level (A1–A2), with 16 films for A1 and 16 for A2. These films were produced professionally for TFL purposes and are closely aligned with the themes of the Yedi İklim Türkçe coursebook series, which enhances their pedagogical relevance and contributes to their widespread use. After the Cultural Elements Checklist was drafted, expert opinions were obtained from six specialists who had at least five years of experience in TFL both in Turkey and abroad. Their feedback was used to refine the categories and sub-categories, thereby supporting the content validity of the instrument.

Data collection proceeded in two stages. First, each film was watched several times by the researcher. Every item that could be considered a cultural element—be it a concrete object, a linguistic expression, a behavior pattern, a social practice, or a spatial setting—was coded according to the corresponding main and sub-category in the checklist. During coding, the scenes and time intervals in which the elements appeared were recorded to preserve contextual information. In the second stage, the coded data were subjected to content analysis. Frequency and percentage distributions were calculated for each main and sub-category, and the results were organized into tables. The quantitative summary of these qualitative observations allowed for a comparative assessment of the relative visibility of different cultural domains in the films.

The analysis yielded a total of 2,097 cultural elements across the 32 short films. In terms of main categories, 19.79% of the elements were classified as “Lifestyle”, 23.89% as “Persons and Interpersonal Relations”, 9.82% as “Historical and Cultural Structure”, 10.73% as “Traditions, Customs and Rituals”, 24.75% as “Stereotyped Language Units”, and 11.02% as “Behavior and Pronunciation Forms”. The highest frequency was found in the category of “Stereotyped Language Units”, especially in the sub-category of formulaic expressions (such as greetings, farewells, thanks, apologies, congratulations, requests, and invitations). This suggests that the films strongly emphasize routine expressions that learners are likely to need in everyday interactions, which is consistent with the communicative goals of basic-level TFL.

The second most frequent category, “Persons and Interpersonal Relations”, includes elements related to family structures, friendship networks, teacher-student relationships, colleagues, neighbors, and generational relations. The scenes in this category often portray features associated with Turkish social life, such as close family ties, hospitality, warm forms of address, and hierarchical respect toward elders or authority figures. The “Lifestyle” category, which ranks third, captures representations of domestic and urban life, eating habits, clothing, leisure activities, transportation, and public spaces. Together, these three categories create a vivid picture of everyday life in contemporary Turkey and provide learners with contextualized cultural input that may facilitate both comprehension and production.

By contrast, the categories of “Historical and Cultural Structure” and “Traditions, Customs and Rituals” are comparatively less represented. Although there are instances of religious and national holidays, ceremonies, traditional dishes, symbolic places, and historical buildings, these elements usually appear briefly and are not explored in depth. The “Behavior and Pronunciation Forms” category, while more modest in frequency, plays an important pedagogical role by visualizing nonverbal communication such as gestures, facial expressions, body language, and prosodic features including intonation and stress. Such cues are difficult to convey through written materials alone, and the ability to present them is therefore a distinctive advantage of film-based resources for developing learners’ sociopragmatic competence.

The findings overall indicate that the YEI Visual Education Set short films constitute rich and useful resources for integrating cultural content into basic-level TFL. However, the uneven distribution of categories also reveals certain limitations. The dominance of formulaic expressions and interpersonal relations aligns with the immediate communicative needs of beginners, yet the relatively weak presence of historical and traditional dimensions may lead learners to perceive Turkish culture mainly through contemporary, everyday scenes without a strong sense of historical depth or cultural continuity. The study argues that, without overloading learners cognitively, it is possible to embed basic references to cultural heritage and traditional practices into the narrative structure of such films more consciously.

In its concluding part, the study offers a number of practical implications. For material developers, it recommends designing short films whose scripts intentionally balance everyday life scenes with carefully selected elements of cultural heritage, and providing teacher guides that highlight the cultural content of each scene together with suggested classroom tasks. For teachers, it suggests using the films not only for listening comprehension but also within pre-viewing, while-viewing, and post-viewing activities that prompt learners to compare cultures, reflect on similarities and differences, and discuss cultural meanings. For researchers, the study points to the need for further work extending the same analytical framework to higher-level materials, different institutions’ resources, and online video content, as well as experimental studies examining how exposure to such culturally rich short films influences learners’ language development, motivation, and intercultural attitudes.